

Ein Innendreieck

Harald Schröer

Wir schauen uns die Dreiecke in der Abbildung an:

Es soll das innere Dreieck in Abhängigkeit vom äußeren Dreieck beschrieben werden. Dazu ziehen wir den Kosinussatz für $s_c = \overline{CP_c}$, $s_b = \overline{BP_b}$ und $s_a = \overline{AP_a}$ heran:

$$\begin{aligned} s_c^2 &= b^2 + k^2 c^2 - 2bkc \cos \alpha & 0 < k < 1 \\ s_b^2 &= a^2 + k^2 b^2 - 2akb \cos \gamma \\ s_a^2 &= c^2 + k^2 a^2 - 2cka \cos \beta \end{aligned}$$

Nun wenden wir den Sinussatz an:

$$\sin \alpha_2 = \frac{ka \cdot \sin \beta}{s_a} \quad \sin \beta_2 = \frac{kb \cdot \sin \gamma}{s_b} \quad \sin \gamma_2 = \frac{kc \cdot \sin \alpha}{s_c}$$

Wir führen 6 neue Winkel ein:

$$\delta = 180^\circ - \alpha - \gamma_2 \quad \varepsilon = 180^\circ - \beta - \alpha_2 \quad \varphi = 180^\circ - \gamma - \beta_2$$

sowie:

$$\begin{aligned} \alpha' &= 180^\circ - \alpha_2 - \delta = 180^\circ - \alpha_2 - 180^\circ + \alpha + \gamma_2 = \alpha + \gamma_2 - \alpha_2 \\ \beta' &= 180^\circ - \beta_2 - \varepsilon = 180^\circ - \beta_2 - 180^\circ + \beta + \alpha_2 = \beta + \alpha_2 - \beta_2 \\ \gamma' &= 180^\circ - \gamma_2 - \varphi = 180^\circ - \gamma_2 - 180^\circ + \gamma + \beta_2 = \gamma + \beta_2 - \gamma_2 \end{aligned}$$

Nun berechnen wir die Seitenabschnitte. Dazu benutzen wir wieder den Sinussatz:

$$\begin{aligned} s_{c1} &= \frac{kc \cdot \sin \alpha_2}{\sin \alpha'} & s_{c2} &= \frac{kb \cdot \sin \varphi}{\sin \gamma'} \\ s_{b1} &= \frac{kb \cdot \sin \gamma_2}{\sin \gamma'} & s_{b2} &= \frac{ka \cdot \sin \varepsilon}{\sin \beta'} \\ s_{a1} &= \frac{ka \cdot \sin \beta_2}{\sin \beta'} & s_{a2} &= \frac{kc \cdot \sin \delta}{\sin \alpha'} \end{aligned}$$

Zu den inneren Seiten kommen wir dann mit:

$$\begin{aligned} a' &= s_b - s_{b1} - s_{b2} \\ b' &= s_c - s_{c1} - s_{c2} \\ c' &= s_a - s_{a1} - s_{a2} \end{aligned}$$

Zuletzt bestimmen wir den Flächeninhalt des Innendreiecks:

$$A' = \frac{1}{2} \cdot a'c' \sin \beta' = \frac{1}{2} \cdot a'b' \sin \gamma' = \frac{1}{2} \cdot b'c' \sin \alpha'$$

[1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001